

**PENGARUH PENGETAHUAN AKUNTANSI MANAJEMEN DAN
KEPRIBADIAN WIRAUSAHA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA
PERUSAHAAN JASA DI KOTA MALANG**

Putu Yogi Wijasmara

NIM 042286828

Dosen Pembimbing

Neneng Sudharyati, S.E.,M.M.

Program Studi Manajemen Universitas Terbuka

e-mail: putuy6967@gmail.com

ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan sumber utama yang menjalankan bisnis. Pengembangan SDM merupakan salah satu hal yang penting untuk dikembangkan agar suatu organisasi mampu bersaing di dalam dunia bisnis. Pengembangan SDM terlaksana secara baik jika dibekali kompetensi yang dimilikinya terkait pengelolaan bisnis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha terhadap kinerja manajerial pada perusahaan jasa di kota Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode survei, melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Analisis data dianalisa melalui uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada pengetahuan akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial.

ABSTRACT

Human resources are the main source of running a business. Human resource development is one of the important things to be developed so that an organization is able to compete in the business world. HR development is carried out well if armed with the competencies they have related to business management. The purpose of this study is to determine whether there is an influence of management accounting knowledge and entrepreneurial personality on managerial performance in service companies in Malang city. Data collection techniques were carried out through survey methods, through questionnaires distributed to respondents. Data analysis was analyzed through descriptive statistical tests and classical assumption tests. This study shows the results that there is no significant effect on management accounting knowledge on managerial performance.

Kata kunci: Pengetahuan Akuntansi Manajemen, Kepribadian Wirausaha, Kinerja Manajerial.

I. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan peran utama di dalam mengembangkan aktivitas bisnis. Sehingga pengembangan individu suatu hal yang penting untuk terus dikembangkan agar suatu organisasi mampu bersaing di dalam dunia bisnis (Ernawati, 2011). Pengembangan individu terealisasi dengan baik jika dibekali dengan kompetensi terkait pengelolaan bisnis yang baik (Fahrianta dan Chandra, 2013).

Pengetahuan akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha merupakan suatu unit yang sangat mempengaruhi kinerja manajerial, karena ilmu akuntansi manajemen merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu di dalam melaksanakan kegiatan bisnis (Harisman, 2012). Manajer atau wirausaha di dalam meningkatkan kualitas kinerjanya sangat memerlukan ilmu akuntansi manajemen yang baik. Akuntansi manajemen merupakan sistem akuntansi dengan tujuan utamanya yaitu menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan (Linawati dan Restuti, 2015). Informasi ini sangat bermanfaat untuk dijadikan pedoman di dalam mengambil kebijakan untuk masa depan berdasarkan dari hasil analisis data pada laporan keuangan sebelumnya (Garaika dan Feriyana, 2020).

Rendahnya tingkat pengetahuan akuntansi manajemen pada pemilik perusahaan menyebabkan perusahaan sering mengalami kegagalan. Kegagalan ini sering terjadi karena rentan terjadinya kecurangan oleh oknum tertentu, selain itu data yang kurang akurat akan berdampak buruk terhadap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan suatu ketelitian yang tinggi bagi manajer di dalam mengambil suatu keputusan guna tercapainya target sesuai yang diharapkan.

Selain memiliki pengetahuan tentang akuntansi manajemen, manajer atau pemilik usaha juga harus memiliki kepribadian wirausaha yang mampu menunjang perkembangan usahanya (Sinta, 2011). Mengingat, manajer memiliki peranan penting dalam mengembangkan suatu entitas bisnis yang terkait dengan perencanaan yang bermuara pada tujuan perusahaan. Apabila seorang manajer atau pemilik usaha tidak memiliki kepribadian wirausaha dan melakukan penyimpangan, maka resiko yang akan dihadapi sangat besar, bahkan dapat menyebabkan kegagalan diperusahaannya (Siregar, 2009).

Salah satu contoh kasus terkait pengetahuan akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha yaitu pada pelayanan jasa di salah satu kantor kota Malang, pada kantor tersebut

terlihat bahwa pengetahuan terkait manajemen masih kurang memadai. Hal tersebut terlihat dari cara mereka yang belum memahami pentingnya pembukuan bagi kelangsungan usaha. Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh pengetahuan akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha terhadap kinerja manajerial pada perusahaan jasa kota Malang.” Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha terhadap kinerja manajerial.

II. METODE

Analisa deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Seluruh anggota populasi pada kantor layanan jasa kota Malang dijadikan responden karena jumlah populasi yang relatif kecil yaitu 15 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada karyawan di perusahaan, dimana hasilnya nanti diukur dengan rentang nilai 1-5 poin. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi IBM SPSS.21.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengukur kualitas suatu data pada setiap pernyataan yang mewakili masing-masing variabel. Penelitian ini nilai validitas dianalisa menggunakan rumus korelasi *product moment* dari *Pearson*. Hasil uji validitas terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Uji Validitas Variabel X1 (Pengetahuan Akuntansi Manajemen)

No.	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,435	0,220	Valid
2	0,336	0,220	Valid
3	0,328	0,220	Valid
4	0,342	0,220	Valid
5	0,342	0,220	Valid
6	0,431	0,220	Valid
7	0,505	0,220	Valid
8	0,505	0,220	Valid
9	0,336	0,220	Valid
10	0,341	0,220	Valid

Sumber: data yang diolah 2022

Tabel 2 Uji Validitas Variabel X2
(Budaya Organisasi)

No.	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,487	0,220	Valid
2	0,334	0,220	Valid
3	0,334	0,220	Valid
4	0,481	0,220	Valid
5	0,415	0,220	Valid
6	0,431	0,220	Valid
7	0,505	0,220	Valid
8	0,505	0,220	Valid
9	0,376	0,220	Valid
10	0,364	0,220	Valid

Sumber: data yang diolah 2022

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Y
(Kinerja Manajerial)

No.	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,387	0,220	Valid
2	0,416	0,220	Valid
3	0,398	0,220	Valid
4	0,432	0,220	Valid
5	0,365	0,220	Valid
6	0,341	0,220	Valid
7	0,351	0,220	Valid
8	0,505	0,220	Valid
9	0,398	0,220	Valid
10	0,341	0,220	Valid

Sumber: data yang diolah 2022

Hasil uji validitas pada ketiga variabel diatas dapat diketahui nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan yang dibuat oleh peneliti adalah valid.

3.2 Uji Reliabilitas

Hasil nilai reabilitas pada ketiga variabel memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70, artinya

semua instrumen *reliabe* seperti yang tercantum pada tabel 4

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas instrumen

Variabel	Nilai Alfa Cronbach	Cronbach Alfa Standard	Keterangan
Pengetahuan Akuntansi Manajemen (X1)	0,757	0,600	Reliabel
Budaya Organisasi (X2)	0,686	0,600	Reliabel
Kinerja Manajerial (Y)	0,746	0,600	Reliabel

Berdasarkan hasil uji diatas, disimpulkan bahwa keseluruhan data variabel X dan Y memenuhi syarat uji validitas dan reliabilitas.

3.3 Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas (X1)

Hasil uji normalitas pada masing-masing variabel tercantum pada tabel 5. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *skewness - std. error skewness* -1,678, artinya data pada variabel pengetahuan akuntansi manajemen (X1) berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas X1

Descriptive Statistics									
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
X1	9	5.00	8.00	7.1111	1.26930	-1.203	.717	-.150	1.400
Valid N (listwise)	9								

b. Hasil Uji Normalitas (X2)

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas X2

Descriptive Statistics									
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
X2	9	10.00	15.00	11.4444	1.58990	1.689	.717	2.747	1.400
Valid N (listwise)	9								

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai *skewness/standard error skewness* sebesar 2,35, artinya data pada variabel X2 tidak berdistribusi normal. Sehingga peneliti melakukan transformasi data dengan menggunakan Log 10.

Tabel 7. Uji Transformasi Normalitas X2 melalui Meode Log10

Descriptive Statistics									
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
X2	9	10.00	15.00	11.4444	1.58990	1.689	.717	2.747	1.400
X2_TRANS	9	1.00	1.18	1.0552	.05603	1.479	.717	2.064	1.400
Valid N (listwise)	9								

Setelah ditransformasi, diperoleh hasil *skewness* sebesar 2,06 pada variabel Y, artinya data X2 berdistribusi normal.

c. Kinerja Manajerial (Y)

Hasil uji normalitas variabel Y, dihasilkan nilai *skewness- std error skewness* sebesar 1,75 artinya variabel Y pada data yang digunakan berdistribusi normal. Karena seluruh data pada variabel X dan Y berdistribusi normal, maka variabel X dan Y memenuhi syarat uji normalitas.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Y

Descriptive Statistics									
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Y	9	8.00	15.00	12.6667	2.12132	-1.257	.717	2.536	1.400
Valid N (listwise)	9								

2) Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada table berikut 9, diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) <10, maka hal ini tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-16.929	10.157		-1.667	.139		
	KEPRIBADIAN	28.047	9.613	.741	2.918	.022	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KINERJA

3) Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada grafik 1. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diperoleh hasil jika titik tersebar secara acak di antara sumbu X dan Y, artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan serta model regresi telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

Grafik 1

Scatter Plot

3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha terhadap kinerja manajerial, hasil dapat dibaca dari persamaan regresi serta output program SPSS.

Tabel 10. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-16.929	10.157		-1.667	.139		
	KEPRIBADIAN	28.047	9.613	.741	2.918	.022	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KINERJA

Tabel 11. Model Persamaan Regresi Linear Berganda

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.741 ^a	.549	.484	1.52340	1.799
a. Predictors: (Constant), KEPRIBADIAN					
b. Dependent Variable: KINERJA					

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat tabel persamaan sebagai berikut:

1. Dalam persamaan regresi linier berganda pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar -16,929, artinya jika nilai kepribadian wirausaha tidak ada atau = 0 maka nilai usaha (Y) bernilai -16,929.
2. Pengetahuan Akuntansi Manajemen
Variabel pengetahuan akuntansi tidak ada pada persamaan regresi linier berganda karena tidak terdapat pengaruh.
3. Kepribadian Wirausaha
Hasil koefisien regresi pada variabel kepribadian wirausaha yaitu 28,047, artinya arah hubungan positif terhadap nilai perusahaan.

3.5 Uji Hipotesis

a. Hasil Uji F

Adapun hasil Uji F tercantum pada tabel 12,dapat kita ketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 3,9 sedangkan F_{tabel} adalah sebesar 4,74. Karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Tingkat signifikasi sebesar $0,082 > 0,05$, artinya variabel bebas pengetahuan akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 12. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.383	2	10.191	3.915	.082 ^b
	Residual	15.617	6	2.603		
	Total	36.000	8			
a. Dependent Variable: KINERJA						
b. Predictors: (Constant), KEPRIBADIAN, PENGETAHUAN						

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.741 ^a	.549	.484	1.52340	1.799
a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN, KEPRIBADIAN					
b. Dependent Variable: KINERJA					

Berdasarkan data pada tabel 13, nilai R Square sebesar 0,594. Hasil tersebut menjabarkan bahwa uji koefisien determinasi R^2 menunjukkan variabel bebas kepribadian wirausaha memiliki pengaruh sebesar 54,9% terhadap kinerja manajerial.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji pengaruh variabel pengetahuan akuntansi biaya dan budaya organisasi terhadap kinerja manajerial secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-14.736	11.646		-1.265	.253
	PENGETAHUAN	-.222	.452	-.133	-.491	.641
	KEPRIBADIAN	27.466	10.249	.725	2.680	.037

a. Dependent Variable: KINERJA

Berdasarkan tabel uji t (parsial) diatas, dapat diketahui:

a. Pengujian variabel Pengetahuan Akuntansi Manajemen (X_1)

Pada tabel 14 diperoleh hasil sebagai berikut: $\beta_1 = -0,222$, nilai $t_{hitung} = -0,491 < t_{tabel} = 2,571$, serta nilai signifikan $0,641 > 5\%$ (0,005). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan akuntansi manajemen (X_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja manajerial.

b. Pengujian variabel Kepribadian Wirausaha (X_2)

Pada Tabel 14 diperoleh hasil sebagai berikut: $\beta_2 = 27,466$, nilai $t_{hitung} = 2,680 > t_{tabel} = 2,571$, serta nilai signifikan $0,037 < 5\%$ (0,05). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan variabel kepribadian wirausaha (X_2) berpengaruh dan bernilai positif signifikan terhadap variabel kinerja manajerial (Y).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini diantaranya:

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada pengetahuan akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial, berdasarkan dari hasil nilai t_{hitung} yaitu $-0,491 < t_{tabel} = 2,571$, serta nilai signifikan $0,641 > 5\%$ (0,005).
2. Kepribadian wirausaha berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 2,680 > t_{tabel} = 2,571$, serta nilai signifikan $0,037 < 5\%$ (0,05).
3. Secara simultan pengetahuan akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,082 > 0,05$. Peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa variabel bebas pengetahuan akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.
4. Hipotesis yang sebelumnya menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha berpengaruh terhadap kinerja manajerial tidak terbukti adanya.

2. SARAN

Bagi perusahaan terutama manajer atau pemilik usaha, disarankan mampu memberikan sistem kinerja manajerial yang baik agar menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian berkelanjutan bisa dilakukan dengan menambah jumlah sampel serta memperluas lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ernawati, Lies. 2011. Analisis Pengetahuan Akuntansi dan Kepribadian Wirausaha Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Jasa. *Jurnal Akuntansi Ekonomika Vol.4 No.2 Desember*.

Sehingga pengembangan individu suatu hal yang penting untuk terus dikembangkan agar suatu organisasi mampu bersaing di dalam dunia bisnis

Fahrianta dan Chandra. 2013. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Kepribadian Wirausaha Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Dagang Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. 14(1).

Pengembangan individu terealisasi dengan baik jika dibekali dengan kompetensi terkait pengelolaan bisnis yang baik

Garaika dan Feriyana, W. 2020. *Akuntansi Manajemen*. Hira Tech: Lampung.

Informasi ini sangat bermanfaat untuk dijadikan pedoman di dalam mengambil kebijakan untuk masa depan berdasarkan dari hasil analisis data pada laporan keuangan sebelumnya

Harisman, Dody. 2012. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Kepribadian Wirausaha Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Jasa di Kota Padang. *Skripsi Universitas Bung Hatta Padang*.

akuntansi manajemen dan kepribadian wirausaha merupakan suatu unit yang sangat mempengaruhi kinerja manajerial, karena ilmu akuntansi manajemen merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu di dalam melaksanakan kegiatan bisnis

Linawati, dan Restuti. 2015. Pengaruh Pengaruh Akuntansi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Atas Penggunaan Informasi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Akuntansi manajemen merupakan sitem akuntansi dengan tujuan utamanya yaitu menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan

Sinta, Dewi. 2011. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Kepribadian Kewirausahaan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada PT Metro Pos). *Skripsi Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta*.

Selain memiliki pengetahuan tentang akuntansi manajemen, manajer atau pemilik usaha juga harus memiliki kepribadian wirausaha yang mampu menunjang perkembangan usahanya

Siregar, Aditya Fitri. 2009. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Kepribadian Wirausaha Terhadap Kinerja Manajerial Pada Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Jasa di Kota Medan. *Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan*.

Apabila seorang manajer atau pemilik usaha tidak memiliki kepribadian wirausaha dan melakukan penyimpangan, maka resiko yang akan dihadapi sangat besar, bahkan dapat menyebabkan kegagalan diperusahaannya